

O‘ZBEK TILI LISONIY PARADIGMASIDA SHAXS AXLOQINI IFODALOVCHI MAQOLLARNING IFODALANISHI

Rajabova Nargiza Hamza qizi

Shahrisabz davlat instituti 1-kurs tayanch doktoranti

Anatatsiya. Ushbu maqolada xalq donoligi namunasi bo‘lgan maqollar va ularning paradigmatic xususiyati tahlil qilindi hamda paradigmatic bir uyaga birlashadigan shaxs ma’naviyatini yorituvchi maqollar alohida ajratib olindi. Kishi ma’naviy-axloqiy sifatlarini ko‘rsatib turadigan maqollarning sinonimik, antonimik va graduonimik qatorlari hosil qilinib, alohida tadqiq qilib o‘tildi.

Kalit so‘zlar: til tizimida paradigma, paradigmatic uya, paradigmatic qator, sinonimik-paradigma, antonimiya va graduonimiya, ma’naviy-axloqiy maqollar.

Аннотация. В данной статье проведен парадигматический анализ пословиц, являющихся образцом народной мудрости, а также отдельно выделены пословицы, освещающие духовность личности, объединяющиеся в одну парадигматическую группу. Были сформированы и отдельно исследованы синонимические, антонимические и градуонимические ряды пословиц, отражающих духовно-нравственные качества человека.

Ключевые слова: парадигма в языковой системе, парадигматическое гнездо, парадигматический ряд, синонимическая парадигма, антонимия и градуонимия, духовно-нравственные пословицы.

Abstract. This article presents a paradigmatic analysis of proverbs, which are examples of folk wisdom. Proverbs that illuminate individual spirituality and form a paradigmatic group are specifically highlighted. Synonymous, antonymous, and graduonymic series of proverbs reflecting a person's spiritual and moral qualities were identified and studied separately.

Key words: paradigm in the language system, paradigmatic group, paradigmatic series, synonymic paradigm, antonymy and graduonymy, spiritual and moral proverbs.

Hozirgi rivojlanayotgan fan-texnika zamonida inson hamda jamiyat bilan birgalikda til ham o‘shida, rivojlanishda davom etmoqda. Bu esa o‘z navbatida tilshunoslikning barcha sohalari oldiga yangidan yangi talablar qo‘yish bilan bir qatorda tadqiqot obyektlarining murakkablashishiga ham olib kelmoqda. Ayni shu nuqtayi nazardan lingvokulturologik birlik, lingvokulturologiyaning tadqiq obyektlaridan bo‘lgan maqollar, shu jumladan, shaxs ma’naviy kamolotini ifodalovchi maqollar ba’zan sistem tahlilni talab qiladi. Ma’lumki, sistem tahlilda paradigma va

paradigmatik qator tahliliga alohida e'tibor beriladi, shu o'rinda professor B. Mengliyevning lisoniy paradigma turlari haqidagi fikrlariga to'xtalib o'tsak.

“Lisoniy paradigma turlari. Paradigma, qamroviga ko'ra, katta, kichik, tashqi va ichki paradigmalariga bo'linadi. Bu paradigmalar bir-biriga nisbatan olinadi. Masalan, undoshlar (katta yoki tashqi) paradigmasi jarangli va jarangsiz undoshlar (kichik yoki ichki) paradigmalariga bo'linadi. Fonemalar sistemasi fonetik (yoki fonetik-fonologik) paradigma deyiladi. Semantik-grammatik umumiylikka ega bo'lgan leksik birliklar lug'aviy paradigmani tashkil etadi. Sinonimik, antonimik, graduonimik qatorga birlashgan leksemalar sistemasi, alohida lug'aviy guruhlar leksik paradigmalaridir. Ular yuqorida paradigmaga qo'yilgan talablarga to'la javob beradi. Lug'aviy-mavzuviy to'da, lug'aviy-mazmuniy maydon, so'z turkumlari ham yirik (makro) paradigmani tashkil etadi.”¹

Shaxs ma'naviyatini, axloqini ifodalovchi paradigmatik uyaga mansub so'zlar ijobiy hamda salbiy bo'yoqdorligiga ko'ra antonimik paradigmani ya'ni, paradigmatik qatorni hosil qila oladi. O'zbek xalq maqollarida, ayniqsa, shu kabi paradigmatik qatorlarni bir qanchasini ko'rishimiz mumkin.

Paysalga soladigan *saxiydan*,
Tez javob beradigan *baxil* yaxshi.
Podsho *zolim* bo'lsa yurt *buzar*,
Podsho *odil* bo'lsa yurt *tuzar*.
Tejamkor zoriqmas,
Tejamsiz boyiqmas,

Mazkur keltirilgan maqoldagi “tejamkor” hamda “tejamsiz” so'zlarida qo'shimchalar antonimligi kuzatilsa-da, umumiy ma'no yuzasidan qaraydigan bo'lsak, paradigmatik ziddiyatda turgani bilinib turadi.

Tentak o'ylaguncha,
Aqlli suvdan chiqar.
Tirishqoqning teri chiqquncha,
Ishyoqmasning joni chiqar.
To'g'riga balo yo'q,
Yomonga davo yo'q.

Shu bilan birga bir paradigmatik uyaga birlasha oladigan shaxs ma'naviyatini ifodalovchi birliklarda graduonimik ziddiyat munosabati mavjud. Shu kabi graduonimik ziddiyatlar xalqimiz donoligi mahsuli bo'lgan maqollarda ham ko'zga tashlanib turadi. Quyida mana shu maqollardan namunalar keltirib o'tamiz.

Sasigan og'izdan chirigan gap chiqar.

¹ B. Mengliyev. Hozirgi o'zbek tili. Toshkent. 2020. B-52

Bu maqolda keltirilgan “sasigan” hamda “chirigan leksemalari graduonimik ya’ni darajali ziddiyatda turibdi.

Qing‘irlik – tiriklik go‘ri,
Egrilik – umrning sho‘ri

Maqolda darajalanish qatorida turuvchi “qing‘irlik” va “egrilik” so‘zlardir. Agarda izohli lug‘atda bu ikki so‘zning lug‘aviy ma’nosiga va tub mohiyatiga e’tibor beradigan bo‘lsak, “qing‘irlik” “egrilik”ka nisbatan bir muncha yengilroq hamda yumshoqroq salbiy-axloqiy jihat sanaladi.

Tentak to‘rni bermas, **telba** to‘nini.

Maqolda qo‘llangan *tentak* hamda *telba* leksemalari bir sinonimik-paradigmatik qatorni hosil qilsadi. Ammo bu leksemalarning izohiga alohida e’tibor qaratilsa, *tentak* leksik birligiga qaraganda *telba* leksemasida shaxsning ruhiy, axloqiy, ma’naviy holati bo‘rttiribroq ko‘rsatiladi. Bu esa paradigmatik darajalanishning yana bir namunasi.

Demak, shaxs mana’viyatni ifodalovchi maqollarda paradigmatik-graduonimiya holati ham tez-tez ko‘zga tashlanib turadi.

Tilshunos olimlarimizdan prof. S. A. Karimov paradigmatik munosabatlar to‘g‘risida bildirgan fikrlarida paradigmatik munosabatlarni xuddi sintagmatik munosabatlar kabi shakliy hamda mazmuniy paradigmatik munosabatlarga ajratgan. Olim shakliy paradigmatik munosabatga alohida to‘xtalib o‘tganlar. “Har qanday sintaktik birlik o‘zida mohiyat va hodisa, umumiylik va xususiylik dialektikasining til va nutq birliklariga bo‘linish orqali aks ettiradi, har bir so‘z birikmasi yoki gap orqasida qandaydir mohiyat yotadi.”²

Misolda keltirib o‘tilgan maqollar ayni shakliy paradigmatik munosabatni yuzaga keltiradi. Bunda maqollarning gap tarkibi doirasida sintaktik shakliga va mazmunga putur yetmagan holda shunday qolip asosida bir qancha paradigmatik qatorni vujudga keltirish mumkin.

*Yaxshi bilan bo‘lsang yo‘ldosh,
Og‘ir ishingga qo‘ldosh.
Yomon bilan bo‘lsang yo‘ldosh,
Oxir boshingga tegar tosh.*

Xulosa qilib aytganda, bir paradigmatik uyani tashkil etuvchi birliklar xalqimiz donoligining maxsuli bo‘lgan maqollar tarkibida anchagina o‘rin egallagan hamda ularni ma’lum paradigmatik guruhlariga bo‘lish orqali til tizimidagi o‘rni qay darajada ekanligi belgilanadi.

² Karimov S.A. Nazariy tilshunoslik masalalari. Samarqand. 2012. B 20

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Mengliyev B. Hozirgi o‘zbek tili. Toshkent. 2020. 202 b
2. Karimov S.A. Nazariy tilshunoslik masalalari. Samarqand. 2012. 230 b
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Uchinchi jild – T.:“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. - 690 b.
4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. To‘rtinchi jild – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. - 610 b.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Beshinchi jild – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. - 600 b.